

УДК 338.2:004
DOI

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЯЗАНЦЕВА Н.А.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономической кибернетики
и прикладной статистики
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»
Луганск, Луганская Народная Республика

ЛОФИЧЕНКО А.А.,
аспирант кафедры экономической кибернетики
и прикладной статистики
ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля».
Луганск, Луганская Народная Республика.

Аннотация. В статье дано авторское видение процесса «цифровая трансформация». Определены этапы развития цифровых технологий. Выделены ключевые аспекты текущего этапа цифровой трансформации экономики. Рассмотрена специфика цифровой трансформации отраслей хозяйственного комплекса Российской Федерации, а именно: топливно-энергетической, перерабатывающей, сельскохозяйственной, транспортной, строительной. Обоснованы экономические и социальные преимущества и недостатки (риски) цифровой трансформации хозяйственных комплексов регионов и страны в целом.

Ключевые слова: цифровая трансформация, экономика, отрасль, государственное управление, сельское хозяйство, промышленность, эффективность, стратегия.

ANALYSIS OF THE STATE OF THE DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION

RYAZANTSEVA N.A.,
doctor of Economic Sciences, professor of the
department «Economic Cybernetics and Applied
Statistics»,
SEE HE «Lugansk Vladimir Dahl State University».
Lugansk, Luhansk People's Republic

LOFICHENKO A.A.,
graduate student of the department «Economic
Cybernetics and Applied Statistics»,
SEE HE «Lugansk Vladimir Dahl State University».
Lugansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The article gives the author's vision of the "digital transformation" process. The stages of development of digital technologies are determined. The key aspects of the current stage of the digital transformation of the economy are highlighted. The specifics of the digital transformation of the branches of the economic complex of the Russian Federation, namely: fuel and energy, processing, agricultural, transport, and construction, are considered.

The economic and social advantages and disadvantages (risks) of the digital transformation of the economic complexes of the regions and the country as a whole are substantiated.

Keywords: *digital transformation, economy, industry, public administration, agriculture, industry, efficiency, strategy.*

Цифровая трансформация экономики – это уже осознанная реальность, которая выступает необходимым рычагом для результативного функционирования хозяйственного комплекса государства. Цифровизация требует перенастройки теоретических концепций менеджмента, его инструментария. Текущие технологические трансформации создают новые вызовы для экономической науки, в то время как прежние теоретические концепции, определенные в доцифровую эпоху, прекращают работать.

Постановка задачи. В Российской Федерации в 2017 году были приняты базовые документы (Стратегия развития информационного общества, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»), определяющие перспективы развития данного направления. Вместе с тем в настоящее время готовность экономики к внедрению цифровых технологий и потенциал использования возможностей цифровизации очень сильно варьируют в различных отраслях и зависит от развитости как технологической инфраструктуры отрасли, так и механизмов стратегического планирования научно-технологического и инновационного развития. Для максимизации положительных эффектов для экономики и общества в условиях ограниченных ресурсов необходимо проанализировать состояние цифровой трансформации экономики, чтобы выделить отрасли, в которых цифровая трансформация идет высокими темпами, и наоборот – определить сферы хозяйственной деятельности, нуждающиеся в инновационных технологических решениях, на которых необходимо сосредоточить основные усилия.

Анализ последних исследований и публикаций. Как отмечено в аналитическом докладе ВШГУ, что решение трансформационных задач, не изменяя системы государственного управления невозможно и на это требует время. Прежде всего необходимо «в органах власти запустить механизмы мотивации, подбора, обучения, непрерывного развития и оценки компетенций в новых областях: архитектура и современные методы разработки; большие данные, цифровой сервис-ориентированный подход, проектное управление и управление изменениями. Создавать, выявлять, продвигать решения — прототипы будущих суперсервисов в пилотных регионах, быстро тиражируя удачные решения и открывая доступ к интеграции сервисов не только государственных органов.» [1].

Мировой успешный опыт, лучшие практики российских организаций — лидеров цифровой трансформации указывают на то, что важны следующие изменения: пересмотр всей организационной структуры госуправления; определение ответственных за цифровое развитие; формирование команд, обладающих цифровыми компетенциями [2].

В свою очередь применение цифровых технологий в государственном управлении порождает этические проблемы. Особое внимание уделяется трем ключевым технологиям: сбор и обработку цифровых данных, искусственный интеллект, интернет вещей. «Их масштабное применение, с одной стороны, необходимо для повышения эффективности госуправления и развития экономики в целом, а с другой – способно вызвать целый ряд этических коллизий, включая нарушение приватности граждан, дискриминацию отдельных категорий людей, цифровое неравенство и т. д.» [3].

Цель исследования. Возникает необходимость в анализе состояния цифровой трансформации хозяйственного комплекса России с целью дальнейшей разработки стратегии цифровой трансформации хозяйственных комплексов страны.

Методы исследования. В ходе научного исследования использовались следующие методы: метод исторического и логического обобщения, компаративного анализа, методы статистического анализа, методы визуализации.

Обсуждение результатов. На первый взгляд понятие «цифровая трансформация» не вызывает вопросов. Тем не менее пока не сложилось его однозначного определения как в международных руководствах и государственных документах, так и в научной литературе. В статье под цифровой трансформацией предлагается понимать качественные преобразования бизнес-процессов или способов реализации экономической деятельности (бизнес-моделей) за счет внедрения цифровых технологий, которые приводят к существенным социально-экономическим эффектам.

Одной из первых сфер деятельности, подверженной цифровой трансформации, является государственное управление. Цифровизация процессов государственного управления позволила повысить эффективность и качество предоставляемых им услуг. Учитывая предпочтения и потребности людей, различные государства смогли улучшить системы предоставления услуг с помощью внедрения цифрового правительства. Цифровая трансформация оказала влияние на бюджетную отчетность и системы управления налогами и сборами, способствовала развитию цифровой подписи и систем идентификации граждан, позволила перейти к единой платформе предоставления госуслуг, тем самым позволив существенно снизить административную нагрузку на население и предприятие, позволяя снизить затраты на их взаимодействие и повысить скорость, эффективность и удобство этого взаимодействия [4].

За последние десятилетия многие отрасли хозяйственного комплекса уже преодолели некоторые этапы, относящиеся к развитию цифровых технологий. Среди таких этапов можно выделить:

- расширение использования ЭВМ;
- первую волну автоматизации производства;
- появление персональных компьютеров;
- развитие Интернет.

Для текущего этапа цифровой трансформации характерна определенная специфика. Рассмотрим пять ее ключевых аспектов:

1. Новый виток развития технологий.

Прогрессивные технологические направления (блокчейн, искусственный интеллект, робототехника, технологии дополненной и виртуальной реальности) становятся ключевыми ускорителями нового этапа цифровой трансформации. Они обеспечивают уникальные возможности для решения разнообразных задач. Это обуславливает рост инвестиций в технологии нового поколения (рис. 1).

Рис. 1. Динамика затрат на новые и традиционные ИКТ в мире

Часть передовых цифровых технологий в общей сумме затрат постоянно увеличивается и может достичь 23,4% к 2023 г [5]. В 2020 г. из-за пандемии обозначились ещё более заметные сдвиги: инвестиции отраслей в передовые технологии увеличились на 16%. Одновременно с эти расходы на традиционные информационно-коммуникационные технологии (в том числе информационные и телекоммуникационные сервисы, оборудование, программное обеспечение) снизились на 3%.

2. Небывалый спрос на цифровые технологии.

На данный момент свыше 40 % руководителей компаний в РФ планируют расширение использования цифровых технологий, около 30 % – в течение ближайших пяти лет. В мире следуют данным тенденциям, в соответствии с данными 2021 г., более половины топ-менеджеров крупных компаний [5].

3. Уменьшение продолжительности жизненного цикла технологий.

Рост спроса приводит к сокращению сроков «выхода прогрессивных технологий из лабораторий». Один из примеров – заметный прогресс в области квантовых технологий. По прогнозам в течение 3-5 лет их развитие позволит выйти на качественно новый уровень в надёжности, скорости и защищённости в передаче и обработке данных.

4. Новые всплески цифровизации, обусловленные пандемией.

Одним из основных факторов являются трансформировавшиеся потребности населения и отраслей на фоне распространения коронавирусной инфекции. За считанные месяцы пандемии произошел скачок в уровне цифровизации продуктовых линеек и внутренних процессов в различных секторах экономики, сравнимый со схожими изменениями в течение предыдущих 3-4 лет.

5. Рост технологических и социальных рисков.

Цифровая трансформация приносит как позитивные эффекты, так и совокупность рисков. Основная проблема – кибербезопасность. При переходе на удаленную работу на 40% увеличилось количество личных устройств, используемых в обмене корпоративными данными и обладающих недостаточным уровнем защиты. Еще один риск – уменьшение количества рабочих мест, связанное с цифровизацией, роботизацией различных трудовых процессов, а также риск алгоритмической дискриминации – например, процессы сбора данных, контроля за движениями сотрудников и т.п.

Рассмотрим специфику цифровой трансформации отраслей хозяйственного комплекса Российской Федерации. Результаты опроса, проведенного экспертами НИУ ВШЭ в 2020 г., продемонстрировали неравномерность в развитии спроса на передовые цифровые технологии в различных секторах хозяйства и социальной сферы России. Наиболее востребованными данные технологии оказались в топливно-энергетическом комплексе, финансовом секторе и здравоохранении (рис. 2) [5].

В большинстве отраслей хозяйственного комплекса и социальной сферы РФ цифровизация на данный момент находится на начальном этапе. В структуре инвестиций организаций, представляющих различные виды деятельности, во внутренних затратах на цифровую экономику на данный момент преобладает оборудование. «Цифровой разрыв» наблюдается как между отраслями, так и внутри них – между передовиками процесса и догоняющими.

Модели и темпы цифровой трансформации разных отраслей определяются следующими факторами [6]:

- повестка развития, текущие задачи и проблемы;
- бизнес-модели и положение в цепочке создания стоимости;
- цифровая зрелость и технологический уровень;
- готовность организаций к трансформации;

- отличительные черты формирования и использования данных;
- экономическая ситуация и структура отрасли;
- развитие регулирования.

Рис. 2. Интенсивность использования цифровых технологий в 2020 г.

В Российской Федерации лидером по цифровизации среди прочих отраслей хозяйственного комплекса выступает обрабатывающая промышленность [7]. По оценкам экспертов НИУ ВШЭ её индекс цифровизации составляет 36 пунктов из 100. Однако в мировом рейтинге цифровизации РФ занимает лишь 21-ю позицию из 27 стран, по которым осуществляется сбор соответствующих данных. Среди лидеров по инвестициям в цифровую трансформацию можно выделить предприятия металлургического и машиностроительного комплексов.

Направления развития российских промышленных предприятий отвечают мировым тенденциям. Однако темпы исполнения цифровых инициатив существенно отстают от динамики лидирующих стран. Задержка РФ в освоении цифровых технологий может составлять от 5 до 10 лет, что связано также и с неблагоприятным влиянием санкций, затрудняющим использование передовых зарубежных технологий.

Цифровая трансформация топливно-энергетического комплекса РФ в целом отвечает общемировым тенденциям. Особенностью развития этой отрасли, характерной для ряда государств, которая постепенно начинает чувствоваться и в России, является объединение энергетических компаний с предприятиями прочих отраслей с целью разработки инновационных цифровых решений. Один из главных приоритетов государства – разработка и создание универсальной цифровой платформы, главными задачами которой являются инвентаризация, организация учёта и контроля использования различных видов энергоресурсов имущественными комплексами муниципальной и государственной форм собственности. В то же время задачи цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса в различных государствах неразрывно связаны с климатическими целями и задачами «зелёного роста».

Сельское хозяйство Российской Федерации отстаёт от стран-лидеров по темпам распространения цифровых технологий и на данный момент замыкает рейтинг в соответствии с индексом цифровизации бизнеса НИУ ВШЭ [7]. Среди факторов, сдерживающих цифровую трансформацию, можно выделить: цифровое неравенство между селом и городом (всего лишь 74,3% сельхозпредприятий в РФ обладают широкополосным доступом к сети Интернет), ощутимую нехватку кадров, обладающих цифровыми компетенциями в отрасли. Ввиду своей специфики, цифровая

трансформация сельского хозяйства осуществляется скачкообразно и отличается введением некоторых элементов цифрового сельского хозяйства, для которых характерны наименьшие сроки окупаемости (например, технологии спутникового позиционирования оборудования и сельхозтехники, системы контроля качества и мониторинга выполняемых работ, системы контроля и учёта ресурсов).

Свыше половины строительных организаций развитых стран используют BIM-технологии (Building Information Modeling – информационное моделирование зданий). Согласно Минстрою России, в 2017 г. всего 7% российских компаний применялись BIM – в основном в крупных городах и в процессе реализации «мегапроектов». Однако к 2019 г. их применяла уже практически каждая пятая инвестиционно-строительная организация [8]. Это обусловлено развитием нормативно-правовой базы, увеличением спроса от заказчиков и уменьшением стоимости внедрения данных технологий. BIM – не единственная технология, пока неиспользуемая в полном объеме в РФ в сравнении с зарубежными странами. Это, например, применение дронов, робототехники и беспилотной техники на строительных площадках, использование цифрового моделирования городов и т.д.

Цифровая трансформация транспортной отрасли в целом следует общемировым трендам. Тем не менее реализация проектов по внедрению цифровых технологий имеет свои особенности, связанные с большой территорией, разнообразием климата и ландшафтов. Скорость внедрения цифровых технологий зависит от вида транспорта. Самым «цифровизированным» сектором являются авиаперевозки [5]. Также начато тестирование использования беспилотных судов.

Проанализировав текущее состояние цифровой трансформации экономики, можно выделить экономические и социальные преимущества её цифровизации (рис. 3).

Рис. 3. Экономические и социальные преимущества цифровой трансформации экономики

Наряду с положительными эффектами, к сожалению, цифровая трансформация экономики обладает также и негативными последствиями и рисками:

- рост киберпреступности;
- технологическая уязвимость построенной цифровой инфраструктуры;
- стремительное устаревание техники, что обуславливает проблемы ее утилизации;

- увеличение технологической зависимости от иностранных поставщиков, что влечет за собой снижение уровня экономической и технологической безопасности как на уровне государства в целом, так и на уровне конкретных отраслей и предприятий;
- рост безработицы как следствие автоматизации процессов предприятий.

Выводы. Проведенные исследования еще раз подчеркнули важность цифровой трансформации для всего хозяйственного комплекса страны. Необходимо наращивать темпы цифровизации и сконцентрировать ресурсы и инвестирование на прорывных проектах цифровой трансформации экономики и общества. Для этого следует планы развития отраслей промышленности, транспорта, телекоммуникации, социальной сферы и др. согласовать с отраслевыми и региональными стратегиями внедрения искусственного интеллекта. Очевидно, что государство не может предусмотреть все риски цифровой трансформации и преодолеть их, но оно должно сделать принципы цифровизации своим приоритетом на ближайшее будущее. По ряду направлений экономики и социальной сферы Россия уже сегодня находится на мировом уровне – это подтверждают не только отечественные эксперты, но и международные аналитические центры. Есть все основания прогнозировать дальнейший прогресс с качественно новыми результатами в области цифровизации хозяйственного комплекса РФ.

Список использованных источников

1. Государство как платформа: люди и технологии [Электронный ресурс] // Аналитический доклад ВШГУ. – Режим доступа: <https://www.ranepa.ru>.
 2. Организационные структуры и команды цифровой трансформации в системе государственного управления [Электронный ресурс] // Аналитический доклад РАНХиГС. – Режим доступа <https://hr.cdto.ranepa.ru/os-0-organizacionnyye-struktury-i-komandy-cifrovoj-transformacii>.
 3. Этика и «цифра»: этические проблемы цифровых технологий. [Электронный ресурс] // Аналитический доклад РАНХиГС. – Режим доступа <https://ethics.cdto.center/2020>.
 4. Лопатова, Н. Международный опыт формирования цифрового правительства / Н. Лопатова // Наука и инновации. – 2019. – № 5. – С. 24-28.
 5. Цифровая трансформация. Изменения экономики и социальной сферы под влиянием технологий [Электронный ресурс] // Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». – Режим доступа: <https://iq.hse.ru/news/465484100.html>.
 6. Басаев, З.В. Цифровизация экономики: Россия в контексте глобальной трансформации / З.В. Басаев // Мир новой экономики. – 2018. – Том 12. – № 4. – С. 32-38.
 7. Индикаторы цифровой экономики: 2020: статистический сборник Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 360 с.
- Владимир Якушев: технологии информационного моделирования — движущая сила строительства [Электронный ресурс] // Минстрой России. – Режим доступа: <https://minstroyrf.gov.ru/press/vladimir-yakushev-tekhnologii-informatsionnogo-modelirovaniya-dvizhushchaya-sila-stroitelstva/>.